

ПРОФФЕСИОНАЛ ТАЪЛИМ ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРНИНГ ИЖОДКОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ПЕДАГОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Темирова Зохида Илхомжон қизи

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари
институтининг миллий тадқиқот университети таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15264754>

Аннотация. Олий таълим муассасаларида мутахассислик фанларини ўқитишда ўзининг технологияларидан фойдаланиш методикасини ўрганиш ва талабаларнинг ижодкорлигини ошириб янги қирраларини очиб бериш усулларини ишлаб чиқиш. Талабардаги мавжуд ижодкорликни юзага чиқариш ва ривожлантириш тўғрисида йўл кўрсатиш асосий мақсад ҳисобланади. Шу билан биргаликда амалий дарс машғулотларини тушинарли ва эса қоларли тарзда ташкил этиб бериш усулларини яратиш.

Калим сўзлар: Технология, таълим, ижодкорлик, янги метод, дидактика, ўқув ахбороти, технологик харита.

Abstract. To study the methodology of using game technologies in the teaching of specialized subjects in higher education institutions, and to develop ways to increase students' creativity and reveal new aspects. The main goal is to show the right way to reveal and develop the existing creativity of the student. At the same time, creating ways to organize practical lessons in an understandable and memorable way.

Keywords: Technology, education, creativity, new method, didactics, educational information, technological map.

Аннотация. Изучить методику использования игровых технологий при преподавании профильных предметов в высших учебных заведениях, разработать способы повышения творческой активности студентов и раскрытия новых аспектов. Основная цель – показать правильный путь раскрытия и развития имеющихся творческих способностей ученика. При этом создавая способы организации практических занятий понятным и запоминающимся способом.

Ключевые слова: Технология, образование, творчество, новый метод, дидактика, учебная информация, технологическая карта.

Мавзунинг долзарблиги. Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришганлиги ва бозор иқтисодиётига ўтиши жамиятнинг ривожланишига шу билан бирга янги мутахассисликларнинг пайдо бўлиши олиб келди. Янги аср бўсағасида биз сифат жиҳатдан батамом янги ҳалқлар жамиятига, чуқур интеграциялашган иқтисодий маконга, ягона коммуникация ва ахборот тизимига кириш учун шахдам қадамлар ила бормоқдамиз. Босган қадамларимиз қатъиятли ва ишончли бўлиши учун эса замонавий бозор иқтисодиёти шароитида ишлай оладиган рақобатбардош кадрлар зарур.

1997 йилда Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури»ни қабул қилиниши, таълимга бўлган эътиборни исботидир.

Яқин йилларда ушбу таълим тўғрисидаги қонун янгиланди. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 23.09.2020 йилдаги ЎРҚ-637-сон, Қонунчилик палатаси томонидан 2020 йил 19 майда қабул қилинган Сенат томонидан 2020 йил 7 августда маъқулланган. Ушбу Қонуннинг мақсади таълим соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат.

Таълим тўғрисидаги қонунчилик ушбу Қонун ва бошқа қонунчилик ҳужжатларидан иборатдир. Агар Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномасида Ўзбекистон Республикасининг таълим тўғрисидаги қонунчилигида назарда тутилганидан бошқача қоидалар белгиланган бўлса, халқаро шартнома қоидалари қўлланилади. Қонунда таълимга янги қарашлар, янги ислохатлар, янги йондашувлар асосида ташкил этиш асос қилиб олинган.

Талабардаги мавжуд ижодкорликни юзага чиқариш ва ривожлантириш тўғри йўл кўрсатиш асосий мақсад ҳисобланади.

Мақсади: *Олий таълим муассасаларида мутахассислик фанларини ўқитишида ўйин технологияларидан фойдаланиш методикасини ўрганиш ва талабаларнинг ижодкорлигини ошириб янги қирраларини очиб бериш усулларини ишлаб чиқиш.*

Объекти: *Олий таълим муассасаларининг тайёрлов йўналиши бўйича кичик мутахассисларни тайёрлашдаги замонавий педагогик технологиялар асосида фанини ўқитишида ўйин технологияларидан фойдаланиш методи яратиш.*

Предмети *Олий таълим муассасаларининг “Қишлоқ хўжалиги мелиорацияси” фанини ўқитишида ўйин технологияларини самарали ташкил этишида ўйинлар методикаси ва уни таълим жараёнига қўллаш услубларини ўрганиш.*

Фанларнинг ўқитилишидан мақсад, шу соҳада юқори малакали мутахассислар этиштиришидир. Бу мутахассислар назарий ва амалий маълумотга эга бўлиб, қидирув ва лойиҳа ишларини ҳамда мелиорация қўрилишларини мустақил равишда олиб бориш талаб этилади. Талабаларни назарий билимларини оширишида лойиҳа схемаларидан, рангли қозғоз ва қаламлар, плакатлардан ва бошқа кўргазмали қуроллардан фойдаланилади.

Ўқув жараёнининг ташкилий – дидактик вазифасини бажаради: ўқув амалий машғулот ва мустақил иш учун савол ва топшириқларни, уни баҳолаш мезонларини, ўқув иш жараёнида талабалар амал қилиши лозим бўлган қоидалар, таълим берувчи фойдаланадиган таянч ёзмалар, шунингдек чизма, жадвал, слайдлар ва бошқа кўргазмали материаллар, режалаштирилган мақсадларга еришини назорат қилиш учун топшириқлар (тестлар, саволлар, топшириқлар ва машқлар). Ушбу дидактик фазибаларга таянган ҳолда мавзуга ва фанга мос методлар қўлланилади.

Технологик хаританинг тузилиши ва мазмунли кўрсаткичлари.

1 - босқич (5-10 дақиқагача). Ўқув машғулотига кириш.

Таълим берувчи ва таълим олувчилар ҳаракати:

Таълим берувчи мавзунинг номи, (маъруза) режаси билан, ўқув машғулотининг хусусияти билан (муаммоли маъруза, ўргатувчили ўйин ва бошқалар.), мавзу бўйича асосий тушунчаларни; мустақил ишлаш учун адабиётлар рўйхатини, ўқув машғулотида ўқув ишларини баҳолаш мезонлари билан таништиради.

Таълим олувчилар тинглайдилар, аниқлаштирадилар, саволлар берадилар, ёзиб оладилар.

2 - босқич (55-65 дақиқагача). Асосий маълумот берувчилик.

Таълим берувчи ва таълим олувчилар ҳаракати:

Таълим берувчи ўқув машғулотининг режаси тузилишига мувофиқ тузиб чиққан таълим моделини амалга оширади, кўзланаётган ўқув натижаларига еришиши бўйича таълим олувчилар ўқув фаолиятини бошқаради.

Таълим олувчилар кўзланаётган ўқув натижаларига эришиши бўйича режаслаштирилган ўқув ҳаракатини бажарадилар.

3 - босқич (10-15 дақиқагача). Якуний - натижавий.

Таълим берувчи ва таълим олувчилар ҳаракати:

Таълим берувчимавзу бўйича якун ясайди, таълим олувчилар эътиборини асосийларга қаратади, бажарилган ишларни келгуси касбий иш фаолиятидаги аҳамиятини маълум қилади, гуруҳлар, алоҳида талабалар ишини баҳолайди ёки ўзаро баҳолашнинг якунини чиқаради; ўқув машғулоти мақсадига эришиши даражасини баҳолайди; мустақил иш учун топшириқ беради.

Таълим олувчилар ўзаро баҳолашни ўтказадилар, савол берадилар, топшириқни ёзадилар.

Ўйин-дарсларини ташкиллаштиришида таълим бериши усулларини танлаш ва қўллашда кўпгина қуйидаги дидактик омилларни эътиборга олиши муҳим:

- Мақсадни белгилаш: 1) таълим бериш мақсади, 2) педагогик вазифалар, 3) ўқув фаолият натижалари.
- Ўқув ахборот мазмуни ҳажми ва мураккаблиги: мақсад ва ушбу ўқув фанини хусусияти, шу тариқа бу фанни шунчалик мураккаб деб қабул қилинган.
- Таълим бериши усулларини ўқув ахборотини эгаллашларига таъсири: 72 соатдан (уч суткадан) ўтганда, маълумотни эшитиши орқали қабул қилгандан сўнг тингловчи хотирасида - 10%; кўриш орқали - 20%; кўриб ва эшитиши орқали - 50%; кўриб ва эшитиши орқали қабул қилиши ва мунозарада - 70%; кўриб ва эшитиши орқали қабул қилиши ва мунозарада, амалий имкониятларни қўлланилганда - 90% ахборот қолади.
- Таълим олувчиларни ўқув имкониятлари: тайёргарлик даражаси, умумўқув малакаларни шаклланганлиги, фаоллиги, қизиқиши ва йўналтирилганлиги, ёши, ишлаш қобилияти, ўзига хос имкониятлари ва қобилиятлари.
- Вақт сарфи: 1) ўқув дастурида йил давомида ўқув фанига, унинг алоҳида мавзуларига ажратилган вақт, шунчалик чекланган бўлиши мумкинки, бу эса кўп вақт оладиган усулларни мақсадга мувофиқроқ жойларда қўллаш имконини беради; 2) вақт у ёки бошқа усулни тайёрлаш ва амалга оширишида меҳнат сарфини кетиши нуқтаи назаридан муҳим омил ҳисобланади. Шу боис, бундай усулларни қўллашни режаслаштиришида, ўзидан ушбу ташкиллаштириш йўлини амалга оширишига зарур тайёргарликка вақт ва куч етарли бўладими? деб сўраш керак.
- Таълим бериши шароити: баъзи усулларни амалга ошириши учун алоҳида шароитлар талаб этилади: таълим беришининг техник воситалари, компьютер, махсус компьютер дастурлари, магнитли ёзув тахтаси, махсус жиҳозланган хона ва бошқ.
- Таълим берувчи ва таълим олувчи ўртасидаги, жамоадаги ўзаро муносабатларнинг хусусиятлари (ҳамкорлик ёки сўзсиз бўйсундирили).
- Таълим олувчилар сони: агарда у катта бўлмаса, таълим беришни фаол таълим усулларни қўллаб, жасдаллаштириши мумкин.
- Таълим берувчининг чуқур билимдонлиги ва шахсий сифатлари: маъқул деб топилган усулларни қўллашни билиши ва удаллаши, талабларга мос шахсий сифатларга эга бўлиши лозим.

Қўшимча омиллари:

- *Мавзунини ўрганишини (мустақил/ таълим берувчи раҳбарлиги остида) ташиқиллаштириши ёъли: Қай тарзда?*
- *Дидактик воситалар: Қайсилари?*
- *Фаолликни рағбатлантирувчи усуллар: Қайсилари?*
- *Назорат ва ўз-ўзини назорат: Қайсилари?*

Хулоса ва таклифлар

Назарий билимларни мустақкамлашда ўқув лабораториялари, амалий машғулоти ва техник воситалардан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эгадир. Ўқувчиларни мустақил ишлашга тайёрлашда курс лойиҳаларини аҳамияти каттадир. Шунинг учун курс лойиҳаларини ҳаётини ва ўқувчига яқин ҳолатда танланади. Бундан ташқари талабарнинг яширин ижодкорлиги ва қобилиятлари амалий машғулоти пайтида ошқор бўла бошлиди ва шаклланади. Ушбу дарс машғулоти даврида педагог зийраклик ва ақл билан иш тутган ҳолда талабаларни тўғри йўналтириш, бажара оладиган ишларини тўғри тақсимлаш, талаба ёшларга зарур шарт-шароитлар яратиб бериши муҳим ҳисобланади. Амалий ва назарий дарс машғулоти пайтида турли хил қизиқарли ўйин технологиялар ва методлар қўллаш дарс самарадорлигини ва талабаларнинг қобилиятларини оширади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Қарори “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 20.04.2017 й., ПҚ-2909, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами 18-сон, 313-модда, 19-сон, 335-модда, 24-сон, , 2017 й.,
2. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, “Талим тўғрисида” 23.09.2020 йилдаги ЎРҚ-637-сонли қарори Қонунчилик палатаси томонидан 19-майда қабул қилинган. 75 модда. 2020-йил
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти-нинг Фармойиши “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” 07.02.2017 й., ПФ-4947, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда, 20-сон, 354-модда, 23-сон, 448-модда. Тошкент. 2017й.
4. Александров Е.П., Воронцова М.В. Проблемы адаптации студентов к образовательной среде вуза и профессии// Современные проблемы науки и образования. №5. 17-20с. Москва. 2014й.
5. Мукумова Д.И. Темирова З.И. Профессионал талим йўналиши мутахассисларининг талим жараёнида замановий педагогик технологияларининг педагогик шарт-шароитларни яратиш. Жоурнал оф интегретед едусатион анд ресеарсх. Септембер 2023й.
6. 2022/<https://ожс.рмасав.сом/индех.пхп/ожс/иссуе/виеш/9/> ВОЛУМЕ 2022_1_4
7. Д.И.Мукумова. Сув хўжалиги соҳаси педагогик фаолиятида учрайдиган педагогик ихтилофлар, уларнинг сабаблари ва бартараф етиш чоралари. Журнал оф "Ирригатион анд мелиоратион", 90-б. №2(28).2022й.
8. Файзуллаев Р.Х. Бўлажак касб-хунар таълими ўқитувчиларининг ўқув-когнитив компетенциясини оширишда модулли-рейтинг таълим ва унинг моҳияти “Ўқитувчи узлуксиз таълим” илмий-методик журнали, – Нукус, Но4. – бет. 66-70 2018й.